

O'ZBEKISTON SSR VA GDR O'RTASIDAGI MADANIY ALOQALAR TARIXI

Sirliboyeva Gulrux Umar qizi

TDIU o'qituvchisi, O'zFA tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15532261>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- May 2025 yil
Ma'qullandi: 25-May 2025 yil
Nashr qilindi: 28-May 2025 yil

KEY WORDS

O'zbekiston SSR, GDR, xalqaro aloqalar, madaniy aloqalar, internatsional madaniyat, sotsializm g'oyasi, simpozium, madaniyat kunlari, dekada, delegatsiya.

ABSTRACT

Ushbu ilmiy maqolada sotsialistik davlatlarning o'zaro madaniy aloqalari xususiyati O'zbekiston SSR va Germaniya Demokratik Respublikasi misolida ochib berilgan. Birgina, GDR misolida Sovet davrida O'zbekiston SSR ning umumiy madaniy aloqalar xususiyatlari ko'rsatilgan. Xususan, bu davr madaniy aloqlarining asosiy xususiyatlari sotsializm g'oyasini yoyishdan iborat bo'lgan.

Bu davrda O'zbekiston SSR ning madaniyati shaklan milliy bo'lsada, mazmunan sovet mafkurasiga asoslangan edi. Davlatlar o'rtasidagi madaniy aloqalar ham aksar hollarda sotsializm g'oyasini yoyishda bir vosita rolini o'ynagan. Shunday bo'lsada, madaniy aloqalar mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tinchlik va do'stlik aloqlarining mustahkamlanishida muhim o'rin tutgan. Hamma davrlarda madaniy aloqalar siyosiy aloqlarning rivojlantirish uchun ham muhim zamin bo'lib xizmat qiladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, tashqi aloqlarni tadqiq qilish har qachon muhim sanaladi.

O'rganilayotgan davrda O'zbekiston GDR bilan keng miqiyosda madaniy aloqlarni yo'lga qo'ygan.

Adabiyotlar tahlili.

Xorijiy olimlar tomonidan, aynan, O'zbekiston SSR ning GDR bilan aloqlariga oid tadqiqotlar bo'lmasada, SSSR va Germaniya davlati o'rtasida iqtisodiy-madaniy va o'zaro hamkorlik bo'yicha tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularda O'zbekiston SSR haqida to'xtalib o'tilgan.

A.V.Nikolayeva[3] ishida SSSR va GDR o'rtasidagi 50-yillar va 60-yillarning o'rtalarida iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy hamkorlik masalalari mohiyatan yoritilgan, shuningdek, rivojlangan sotsializmni muvaffaqiyatli qurishda davlatlar o'rtasidagi aloqlarining ahamiyati ochib berilgan va ushbu samarali hamkorlikning bosqichlari tavsiflangan.

Yana bir xorijlik tadqiqotchi shu mavzu doirasida tadqiqot olib borib, 1970-1980 yillarda SSSRda hukumat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, sotsializmning kech davridagi ommaviy jamoat tashkilotlari tarixiga va sovet madaniy diplomatasini o'rgangan. Maqolaning manbalari delegatsiyalarni qabul qilish va jo'natish haqidagi hisobotlar, xorijiy hamkorlik rejalari va Sharqiy blok mamlakatlaridagi Sovet elchilarining axborotlariga asoslangan. Xorijiy tashkilotlar – kitobxonlar assotsiatsiyasi, nashriyotlar huzuridagi

obunachilar klublari, bibliofillar jamoalari va boshqalar bilan hamkorlik ularning faoliyatini atroficha ko'rib chiqishdan boshlandi. Sotsialistik mamlakatlar, shu qatori, GDR ga sovet guruhlarini yuborish, kitobxonlik sohasidagi muhim tadbirlarda, jumladan, xalqaro ko'rgazmalar, milliy kitob haftaliklariga to'xtalib o'tgan. Xulosa sifatida GDR Madaniyat jamiyati bilan yaqin munosabatlar o'rnatish bilan birga, ma'lum darajada tarqoqlik belgilari borligini takidlagan[4].

O'zbek tadqiqotchilaridan Xolmuradov Rashid Mamatqulovich, aynan, O'zbekikiston SSR ning GDR bilan aloqalarini keng ko'lamda yoritib, ikki davlat orasida delegatsiyalar almashinuvi, sport, turizm sohasidagi munosabatlarini ochib bergan[5].

Tadqiqot metodologiyasi.

Ilmiy maqolada nazariy va uslubiy asosi kompleks yondashuv, tarixiylik va mantiqiylik, tizimlilik, qiyosiy tahlil, retrospektiv, statistik tahlil kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston SSR GDR keng miqiyosda madaniya aloqalar ham olib borilgan. Madaniy aloqalar rivojida o'zaro delegatsiyalar almashinuvi, madaniy kechalar, madaniyat kunlari muhim o'rin tutgan. Xususan, 1968-yilning 1-10 oktabr kunlari O'zbekistonda GDR madaniyat dekadasini bo'lib o'tdi. Rasmiy delegatsiya tarkibi 10 kishidan iborat bo'lib, unga GDR Madaniyat Vaziri o'rinbosari Xorst Brash boshchilik qilgan[6].

Bu delegatsiya tarkibi keng bo'lib, GDR madaniyatini yoyishga qaratilgan edi. Artistlar, kompozitorlar, rassomlar kabi turli madaniyat sohasi vakillarini o'z ichiga olgan edi. Xususan, 20 kishidan tashkil topgan artistlar gruppasi, 51 kishidan iborat Germaniya Demokratik Respublikasi davlat raqs ansambli, 46 kishidan iborat Yurgena Germana boshchiligidagi Berlin estrada orkestri, Bax nomidagi musiqa konkursi lauriatlari Peter Ryozel, Xristian Funke, shuningdek, jurnalistlar, kino, televedeniya, yuqori ta'lim vazirligi "знание" jamiyati, matbuotni o'z ichiga olgan umumiy 50 kishilik badiiy jamoa va bu namoyishlarni tashkillashtiruvchi 8 kishilik ishchi guruh tashrifi amalga oshirildi[7].

1968-yil 1-oktabrda O'zbekiston SSR ning Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatrida GDR madaniyat dekadasining badiiy ochilishi tashkil qilindi va GDR dan tashrif buyurgan mehmon qatnashchilar qabul qilindi[8]. Ushbu ochilish marosimi keng miqiyosda tashkillashtirilib, O'zbekiston SSR dan ham ko'plab madaniyat va san'at vakillari ishtirok etishdi.

Dekada davomida GDR ning 14 xildagi ko'rgazmalari 2-oktabrda Toshkent va Samarqanddagi san'at saroylari va Chirchiqdagi ximiklar madaniyat saroyida ko'tarinki ruhda namoyish etildi. Shuningdek, rasmiy delegatsiya bilan birgalikda, artistlar gruppalari Samarqand, Farg'ona va Andijon viloyatlaridagi sanoat korxonalarini, o'quv yurtlari, arxitektura yodgorliklari bilan tanishib, turli do'stlik mitinglari va kechalarda ishtirok etishdi. Xususan, rasmiy delegatsiya a'zolari bilan 20 dan ortiq do'stlik kunlari kechalari o'tkazilib, bu tadbirlarning har biri GDR artistlarining konsert dasturlari bilan yakunlangan[9]. Repertuarida mashhur GDR san'at namayondalari o'rin olgan konsert va badiiy namoyishlar butun respublika bo'ylab tashkillashtirilgan.

Shu yilning 2-oktabr kuni Toshkent shahri va tumanlarida badiiy jamoaning chiqishlari boshlandi. Yurgana Germana boshchiligida Berlin estrada orkestri konserti bo'lib, unda 12 mingga yaqin odam qatnashdi[10]. Shu kabi konsertlarning asosiy qismi GDR davlat musiqa va raqs ansambli tomonidan o'tkazilgan.

GDR musiqa va raqs ansambli 14 ta konsert dasturlarini namoyish qilish uchun ikkita mustaqil brigadaga bo'linib, I gruppа Chirchiq shahridagi ximiklar madaniyat saroyida, Angren shahridagi "Энергетик" madaniyat uyida, Olmaliqdagi "Строитель" madaniyat uyida, Qo'qondagi shahar teatrida, Farg'onadagi ofitserlar uyida, Andijon shahri drama teatrida chiqishlar qilgan. II gruppа esa Xovosdagi temiryo'lchilar madaniyat uyida, Guliston shahridagi madaniyat uyida, Yangiyerdagi "Строитель" madaniyat uyida, Samarqand shahridagi opera va balet teatrida, Kattaqo'rg'on tumanidagi ofitserlar uyida, Qarshi shahridagi ofitserlar uyida va Buxoro shahridagi drama teatrida namoyishlar tashkillashtirib, 16 mingga yaqin tomoshabinni qamrab olgan[11].

Sahna namoyishlari bilan bir qatorda repertuardan nemis drijyorlarining musiqiy chiqishlari ham joy olgan. Xususan, Toshkent Davlat Konservatoriyasida drijyor Kurta Mazoraning 850 ta odam kirgan ikkita konserti, shuningdek, konservatoriya va ofitserlar uyida 100 ming tomoshabin qatnashgan Peter Ryozeleya, Xristiana Funke kabi kuchli pianinchilarning konsertlari bo'lib o'tdi[12]. Tomoshabinlar nemis klassik va zamonaviy san'at namunalaridan bahramand bo'lishgan. Bu chiqishlar oz bo'lsada nemis madaniyatining tarqalishiga xizmat qilgan.

Dekada yakunida Toshkent shahri va tumanlarida GDR artistlari va Chirchiq kimyo kambinati, "Ташавтомаш" zavodi, TashGU, pedinstitut talabalari bilan badiiy kecha tashkillashtirildi. 9-oktabr kuni Toshkent shahridagi san'at saroyida GDR madaniyat dekadasining yopilish marosimi bo'lib o'tdi[13].

Garchand O'zbekiston SSR da bo'lib o'tgan bo'lsada, bu madaniyat dekadasida GDR va SSSR xalqlari o'rtasidagi do'stlik aloqlarining yorqin namunasi bo'ldi. Sovet davlati ilgari surgan internatsional madaniyat rivojiga hissa qo'shdi.

Xulosa.

Umuman olganda, bu davrda O'zbekiston SSR ning xorij davlatlar bilan olib borilgan madaniy aloqalari o'zbek madaniyatini namoyon qilishga emas, balki yangidan maydonga kelgan sotsialistik madaniyatni targ'ibotiga yo'naltirilgan edi. O'zbekistonlik madaniyat vakillari xorij davlatlari bilan madaniy hamkorlikda ana shunday sovet mafkurasiga asoslangan sotsialistik madaniyat targ'ibotchisi bo'lgan xalos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аъзамхўжаев А. Ўзбекистон ССР нинг ташкил топиши ва ривожланиши, Т., "Фан", 1974. – Б.87.
2. Турсунов Ҳ. Совет Ўзбекистони. Т., Ўзбекистон КП МК бирлашган нашрети, 1964. – Б.25.
3. Николаева А.Н. Экономическое сотрудничество ЦР с СССР. -М., Наука, 1968.
4. Матвеев Е.В. Объединение читателей в социалистических странах как сфера интересов всесоюзного общества любителей книги. Вестник Пермского университета, История, 54(3), 140-152. <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2021-3-140-152>.
5. Холмурадов Рашид Маматкулович Вклад Узбекской ССР В Экономическое, НаучноТехническое и культурное сотрудничество СССР с Германской Демократической Республикой (1949 - 1975 гг.) дисс...Т. 1984
6. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-3.
7. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-4.
8. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-4.

9. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-4.
10. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-5.
11. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-5.
12. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-6.
13. Ўзбекистон Миллий Архиви материаллари. Ф.Р-2487. О-3. Д-1938.Л-7.

INNOVATIVE
ACADEMY